

ZEBINING SUKUTI: MAJBURIYATMI YOKI ICHKI TANLOV?

Nilufar Baxtiyorova

ToshDO'TAU 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18375644>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulhamid Cho'lponning "Kecha va Kunduz" romani bosh qahramoni Zebi obrazining ruhiy holati va uning fojiasiga sabab bo'lgan omillar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada Zebining otasi taqiqiga qaramay qo'shiq aytishi voqeasi fojialar zanjirining boshlang'ich nuqtasi sifatida ko'rib chiqiladi va qahramonning sukuti ham majburiyat, ham ichki tanlov mahsuli ekanligi dalillanadi.

Kalit so'zlar: Cho'lpon, Zebi, determinizm, fojia, ijtimoiy muhit, iroda, sukut, fatalizm

Annotation

This article provides a scholarly analysis of the psychological state of Zebi, the main female character in Abdulhamid Cho'lpon's novel *Kecha va Kunduz* (Night and Day), and the factors that led to her tragedy. The article examines Zebi's act of singing despite her father's prohibition as the starting point of a chain of tragic events, and argues that her silence is the result of both social obligation and an inner personal choice.

Keywords: Cho'lpon, Zebi, determinism, tragedy, social environment, free will, silence, fatalism.

O'zbek adabiyoti tarixida "Kecha va Kunduz" romani shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatni badiiy jihatdan eng teran yoritgan asarlardan biri sanaladi. Roman markazida turgan Zebi obrazi ko'pincha adabiy talqinda patriarxal tuzum qurboni, mutlaq mazluma sifatida baholanadi. Biroq asar matnining ichki mantiqi, qahramonning ruhiy kechinmalari va xatti-harakatlari Zebi obrazini faqat jabrlanuvchi sifatida emas, balki murakkab ichki ziddiyatlarga ega shaxs sifatida talqin qilish imkonini beradi. Ayniqsa, Zebi obrazida markaziy muammo bo'lib namoyon bo'ladigan sukut masalasi — majburiyatmi yoki ichki tanlovmi — ilmiy tahlilni talab etadi.

Roman ilk sahifalaridanoq Zebi og'ir ruhiy bosim ostida tasvirlanadi. Asar boshida yoshgina o'ynab yurgan qizlarga Razzoq so'fining "Nima bu qiyomat!", yoki "Nomahramlarga ovozi eshittirsa rozi emasman" degan gapi oddiy oilaviy taqiq emas, balki ramziy manoga ega hodisadir. Qo'shiq bu yerda shunchaki san'at yoki ko'ngilochar mashg'ulot emas, balki Zebining ichki dunyosi, shaxsiy erkinligi va o'zligini ifodalash vositasi sifatida talqin etiladi. Shu bois bu erkinlikning cheklanishi ayol shaxsining jamiyatda mustaqil ovozga ega emasligini anglatadi.

Razzoq so'fi obrazi orqali Cho'lpon an'anaviy jamiyatda erkak hukmining mutlaq ekanini ko'rsatadi. Zebi otasining xarakterini, muhitning shafqatsizligini bilgan holda ham, hissiyotlarga berilib, ijtimoiy taqiqni buzadi: "Salti o'rtog'ini tinchlatishga muvaffaq bo'lgan, buning ustiga yana, qizlar «yor-yor» boshlaganda, uning qo'shilajagi to'g'risida so'z olgan edi". Bu epizod butun roman syujetini harakatga keltiruvchi boshlang'ich nuqta bo'lib, qahramon taqdirining keskin burilishiga sabab bo'ladi. Shu jihatdan Zebi fojiasining genezisida tashqi bosim bilan bir qatorda, uning ehtiyotsiz ichki impulsi ham muhim o'rin tutadi.

Zebi obrazining eng muhim jihatlaridan biri — uning sukutidir. Asar davomida u otasiga ochiq qarshilik ko'rsatmaydi, noroziligini ichida saqlaydi va sukutni tanlaydi. Dastlab bu sukut majburiyat natijasi sifatida ko'rinadi. Chunki patriarxal muhitda ayolning gapirish, e'tiroz

bildirish imkoniyatlari deyarli yo'q. Zebi jamiyat tomonidan belgilangan qat'iy qoidalar doirasida yashashga majbur.

Biroq Zebining sukutini faqat tashqi bosim mahsuli sifatida baholash uning ruhiy murakkabligini soddalashtirib yuboradi. Zebi o'z sukuti orqali ijtimoiy talablarni ichki me'yor sifatida qabul qiladi. Adabiyotshunoslikda bu holat shaxsning tashqi bosimni ichki ongga singdirishi sifatida talqin etiladi. Zebi qarshilikdan voz kechib, bo'ysunishni tanlaydi. Bu bo'ysunish qo'rquv bilan bir qatorda, ichki fatalizm — taqdirga tan berish hissi bilan ham bog'liq.

Zebining keyingi hayoti uzluksiz sukut bilan kechadi. Akbarali mingboshiga majburan uzatilishi, baxtsiz nikoh, ruhiy ezilishlar va nihoyat, sud jarayonidagi sukut — bularning barchasi qahramonning ichki tanlovlari bilan bog'liq. Zebi ochiq qarshilik qilmay, sukutni tanladi; bu sukut uning roziligini bildirgan bo'lsa-da, otasining qat'iy so'ziga kirmagani uni norozi qoldirdi va fojiali oqibatlariga yo'l ochdi.

Zebi Akbarali mingboshining o'limida ayblanib, Sibir surguniga hukm qilinganida ham haqiqatni aytishga jur'at etmaydi. Uning "men aybdorman" degan ichki ishonchi haqiqiy jinoyatchilar oldida uni himoyasiz qoldiradi. Agar Zebi ma'lum bir pallada iroda ko'rsatib, haqiqatni ochiq ayta olganida, fojining ko'lami o'zgarishi mumkin edi. Shu ma'noda Zebi fojiasi muhit determinizmi va shaxsiy irodasizlikning sintezi sifatida namoyon bo'ladi.

Zebining sukuti uning fojiasini yanada chuqurlashtiradi. Agar shaxs o'z ovozi bilan butunlay voz kechsa, u mavjud zulmni bilvosita mustahkamlaydi. Bu holat Zebini mutlaq aybdor qilish uchun yetarli asos bo'lmasa-da, uning taqdirida ichki tanlov omili mavjudligini ko'rsatadi.

Zebi qarshilik imkoniyatlari cheklangan sharoitda yashaydi, biroq sukut orqali mavjud tartibni qisman qabul qilgan obrazga aylanadi.

Cho'lpon aynan shu ruhiy murakkablik orqali Zebi obrazini biryoqlama emas, balki ichki ziddiyatlarga boy shaxs sifatida yaratadi. Zebi nafaqat jabrlanuvchi, balki o'z sukuti orqali fojining davom etishiga beixtiyor sherik bo'lgan qahramondir.

Xulosa qilib aytganda, Cho'lponning "Kecha va kunduz" romanidagi Zebi sukuti faqat tashqi majburiyat natijasi emas, balki ichki tanlov bilan ham chambarchas bog'liqdir. U patriarxal jamiyat va ota hukmi ostida qolgan bo'lsa-da, sukut orqali o'z taqdiriga qisman sherik bo'ladi. Cho'lpon bu obraz orqali shaxsning o'z huquqi uchun kurashmasligi qanday ayanchli oqibatlariga olib kelishini badiiy jihatdan asoslab beradi. Zebi obrazi o'zbek adabiyotida ayol shaxsining ichki kurashi, irodasizlik va ruhiy fojiasini ochib beruvchi muhim timsol sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Cho'lpon. Kecha va kunduz. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyat.
2. Karimov N. Cho'lpon hayoti va ijodi. — Toshkent, 1997.
3. Qo'shjonov M. XX asr o'zbek adabiyoti masalalari. — Toshkent, 2004.
4. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. — Toshkent, 2002.